

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

6 ЖИЛД, 4 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 6, НОМЕР 4

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 6, ISSUE 4

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№4 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2023-4>

Бош муҳаррир:
Тўхтасинов Илҳом
п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:
Тухтасинов Илхом
д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:
Tuhtasinov Ilhom
DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр
академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли
ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким
ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил
ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед
к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт
Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Ҳамидулла
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддикова Ирода
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар
ф.ф.д. (Грузия)

Туробов Бекпулат
масъул котиб, PhD, доцент
(Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр
академик. (Узбекистан)

Якуб Умар оглы
д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Миннуллин Ким
д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Керимов Исмаил
д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Куренов Рахыммаед
к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Жеймс Форт
Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Мирзаев Ибодулло
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Балтабоев Ҳамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дустмухаммедов Хуршид
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Лиходзиевский А.С.
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сиддикова Ирода
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шиукашвили Тамар
д.ф.н. (Грузия)

Туробов Бекпулат
отв. секретарь, PhD, доцент
(Узбекистан)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov
academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim
Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail
Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed
Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort
University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar
Doc. of philol. scien. (Georgia)

Turobov Bekpulat
PhD Ass. prof. Senior Secretary
(Uzbekistan)

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Xasanova Gulrux Xayrullayevna LINGVOMADANIYATSHUNOSLIKDA NOVERBAL VOSITALARNING O‘RNI.....	5
2. Akhunkhodjaeva N.T., Rozmetova Z.Sh. AN INTERNATIONAL LANGUAGE PROFICIENCY TESTS: A HELPFUL TOOL OR MISLEADING CONCEPT?.....	12
3. Axmedova Aziza Komilovna XX ASR TONGIDA AMERIKA ADABIYOTIDA ZAMONAVIY AYOL OBRAZI.....	16
4. Maftuna Mahmudova Hamza qizi AXBOROT TAHDIDLARIDA MANIPULYATSIYA TUSHUNCHASINING ILMIY-NAZARIY TASNIFI.....	21
5. Мустафаев Шахбоз Бахтиёрвич, Mustafayev Shakhboz Bakhtiyorovich, Mustafayev Shaxboz Vaxtiyorovich ЯЗЫК И ВИРТУАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ: ОТЧУЖДЕНИЕ ЛИЧНОСТИ.....	27
6. Содикова Назокат Гафоровна СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГЛАГОЛЬНЫХ АНАЛИТИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ В УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКЕ.....	35
7. Ibadova Nafisa Axmatilloevna THE ROLE OF KHALED HOSSEINI'S CREATIVITY IN THE FORMATION OF THE LITERARY CULTURE OF CENTRAL ASIA.....	40
8. Vositov Otabek Toxirjonovich TILSHUNOSLIKDA FRAZEO-SEMANTIK MAYDON MUAMMOSINING O‘RGANILISHI.....	44
9. Saloxiddinov Manuchehr Sharofiddinovich TURLI TILLAR TIZIMIDA FAZA FE‘LLARI.....	49
10. Очилова Ноила Фармоновна ИРРЕАЛИС КОНЦЕПТУАЛЛАШУВИНИНГ АСОСИЙ БЕЛГИЛАРИ.....	56
11. Sadriddinzoda Safiya Shaxobiddinovna TIL VA DINNING O‘ZARO ALOQALARINI O‘RGANISH.....	62
12. Шаропова Нилуфар Бахшилло кизи ИСКУССТВО ПЕРЕВОДА И СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К СЛОЖНЫМ ХУДОЖЕСТВЕННЫМ ТЕКСТАМ.....	67
13. Расулов Нормурод Атакулович ИНГЛИЗ ТИЛИДА РЕАЛИС/ИРРЕАЛИС ҲОДИСАСИНИ ТАШКИЛ ҚИЛУВЧИ БИРЛИКЛАРНИНГ ЛЕКСИК-СЕМАНТИК СТРУКТУРАЛ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	74
14. Nilufar Abduraxmonova, Saodat Boysariyeva TABIIY TILNI QAYTA ISHLASHDA (NLP) OKKAZIONALIZMLARNING MORFEM TAHLILI.....	80
15. Xolova Muyassar Abdulhakimovana O‘ZBEK SHEVASI ONLAYN LUG‘ATINING MA‘LUMOTLAR BAZASI VA QIPCHOQ LAHJASINING INGLIZ TILIGA TARJIMASI.....	87
16. Saliyeva Nigora Ikromovna, Djurayev Dilshod Mamadiyarovich O‘ZBEK TALABALARINING HSK 5-DARAJASI 写作 “YOZUV” BO‘LIMINI TOPSHIRISHDA YO‘L QO‘YGAN LEKSIK XATOLARI TAHLILI.....	98
17. Раъно Мардонова СИФАТЛАШ ВА ЭПИТЕТНИНГ ҚИЁСИГА ДОИР.....	106
18. Nizomova Mohinur Baratboyevna PEDAGOGIKAGA OID TERMINLARDA PRAGMALINGVISTIK YONDASHUV TAHLILI (INGLIZ VA O‘ZBEK TILLARI MISOLIDA).....	111

19. Aslanova Hafiza Abdurahimovna TURKIY VA FORSIY ADABIYOTLARDA TASAVVUFIIY HIKOYATLAR (HOJA ADABIY MEROSI).....	119
20. Зиёева Дилноза Анваровна ИНГЛИЗ ВА ЎЗБЕК ТИЛЛАРИДАГИ НУТҚИЙ ФАОЛИЯТ ФЕЪЛЛАРИНИНГ ПАРАДИГМАТИК ТАҲЛИЛИ.....	125
21. Зияев Аваз, Илхом Тожибоев КОНЦЕПТ “КРАСОТА” И ЕГО УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПРИРОДА.....	130
22. Исаева Шоира Махаматовна ВЛИЯНИЕ СРЕДНЕАЗИАТСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ПРОИЗВЕДЕНИИ КУТАДГУ БИЛИГ ЮСУФА ХОС ХАДЖИБА.....	136
23. Юсупова Гулчехра Алишеровна ЎЗБЕК ТИЛШУНОСЛИГИДА НУТҚИЙ ЭТИКЕТ МАСАЛАЛАРИ.....	140
24. Shamuradova Naima Muxtarovna KAUZALLIKNING INGLIZ VA O'ZBEK TILLARIDA IFODALANISHI.....	145
25. Kurbonova Gulnoza Irkinovna, Jalolova Laylo Shavkatovna KAVABATA YASUNARINING “OYNADAGI OY” ASARIDA REALIYALAR TAHLILI.....	152
26. Каххорова Gulrux Shavkatovna, Kakhkhorova Gulrux Shavkatovna, Каххорова Гульрух Шавкатовна O'ZBEK VA INGLIZ TILLARIDA YORDAMCHI SO'Z TURKUMLARINING ASOSIY VAZIFALARI.....	158
27. Allaberdiyev Alijon BUXORO O'G'UZ SHEVALARIDA BOG'LOVCHILARNING QO'LLANISHI.....	164
28. Sodikov Dilshodbek Kobilovich “ANOR” ASARI TARJIMALARINING O'ZIGA HOS LINGVISTIK VA LINGUOKULTUROLOGIK TADQIQI.....	168
29. Qobilov Mirziyo Eshnozovich KASALLIK NOMLARIGA OID TERMINLARNING LINGVOSTILISTIK XUSUSIYATI.....	173
30. Khudaiberdieva Dilfuza Mukhtarovna IMAGERY AS A UNIT OF FIGURATIVENESS AND EXPRESSIVENESS.....	180
31. Мавлянова Умида Ходжакбаровна ХИТОЙ ТИЛИДА НУМЕРОЛОГИК СОН ВА СИМВОЛЛАР МУТАНОСИБЛИГИ.....	185
32. Turniyozova Dildora Bekhzod kizi STUDIES OF PERFORMATIVITY IN LINGUISTICS.....	193
33. Absalamov Xiloliddin Uchkunovich INGLIZ TILIDA YOZMA NUTQ KOMPETENTSIYASINING TADQIQI.....	199

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

Axmedova Aziza Komilovna

f.f.f.d, Ph.D.

O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti
Toshkent, O'zbekiston, aziza.ahmed@inbox.ru,
<https://orcid.org/0000-0003-0310-5601>

XX ASR TONGIDA AMERIKA ADABIYOTIDA ZAMONAVIY AYOL OBRAZI

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.10157528>

ANNOTATSIYA

Maqolada yigirmanchi asr amerika romanchiligiga salmoqli hissa qo'shgan yozuvchi Sinkler Lyuisning adabiy merosi tahlilga tortilgan. Xususan, yozuvchining 1917 yilda yaratilgan va yuksak e'tirofga sabab bo'lgan "Job" ("Ish") romani haqida qisqacha ma'lumot taqdim etilgan. Mazkur asarlarning bosh qahramoni Una Golden hamda u orqali tasvirlangan ijtimoiy muammolar— ayollarning zamonaviy jamiyatdagi o'рни, oila va kasb muvozanati, biznesda gender munosabatlari badiiy yoritilgan. Una Golden S.Lyuis ijodidagi ilk to'laqonli xarakter ekanligi, shuningdek ushbu obraz yozuvchi ijodidagi keyingi ayol obrazlari uchun prototip bo'lganligi ta'kidlangan. Maqolada ushbu qahramonning badiiy o'ziga xosliklari, Sinklair Lyuis ijodidagi ahamiyati tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: badiiy obraz, roman, qahramon, feminism, gender, nasr.

Akhmedova Aziza Komilovna

Doctor of Philosophy in Philological Sciences(Ph.D.)

World Languages University

E-mail: aziza.ahmed@inbox.ru

IMAGE OF THE "NEW WOMAN" IN AMERICAN LITERATURE AT THE DAWN OF THE 20TH CENTURY**ABSTRACT**

The article analyzes the literary heritage of the writer Sinclair Lewis, who made a significant contribution to the American novel of the twentieth century. In particular, brief information is provided about the writer's highly acclaimed novel "Job" created in 1917. The main character of this work is Una Golden and the social problems depicted through her - the role of women in modern society, the balance of marriage and profession, and gender relations in business are artistically illuminated. It is noted that Una Golden is the first full-fledged character in the work of S. Lewis, and this character is also a prototype for subsequent female characters in the author's works. The article analyzes the artistic features of this character and the significance of it in Sinclair Lewis' oeuvre.

Keywords: literary character, novel, hero, feminism, gender, prose.

Ахмедова Азиза Камиловна,
д.ф.ф.н., Ph.D.,
Узбекский государственный университет
мировых языков, Ташкент, Узбекистан
E-mail: aziza.ahmed@inbox.ru

ОБРАЗ «НОВОЙ ЖЕНЩИНЫ» В АМЕРИКАНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ НА ЗАРЕ XX ВЕКА

АННОТАЦИЯ

В статье анализируется литературное наследие писателя Синклера Льюиса, внесшего значительный вклад в американский роман XX века. В частности, даны краткие сведения о созданном в 1917 году получившем признание романе писателя «Job». Главной героиней этого произведения является Уна Голден и изображенные через нее социальные проблемы – роль женщины в современном обществе, баланс брака и профессии, гендерные отношения в бизнесе художественно освещены. Отмечается, что Уна Голден – первый полноценный персонаж в творчестве С. Льюиса, а также этот образ является прототипом последующих женских персонажей в произведениях автора. В статье анализируются художественные особенности этого персонажа и его значение в творчестве Синклера Льюиса.

Ключевые слова: литературный образ, роман, герой, феминизм, гендер, проза.

XX asrning ilk o'nyilliklari amerika ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy hayotida ulkan evrilishlar davri bo'ldi. Ushbu davrda mamlakatdagi moliviy barqarorlik madaniy hayotda va ijtimoiy munosabatlarda ham aks etmay qolmadi. Jamiyatda yangi ayollar toifasi paydo bo'ldi: ular ofislarda ishlaydilar; ilgari faqat erkaklar uchun bo'lgan intellectual kasblarni egallay oladilar; ikkinchi sanoat inqilobi natijasida paydo bo'lgan turli ro'zg'or jihozlari va texnika vositalari uy bekalarining mushkullarini oson qilib, ularga bo'sh vaqtdek qimmatli imkoniyatni berdi. Albatta, mazkur o'zgarishlar ayollarga ham zohiriy ham botiniy o'zgarishga zamin yaratdi.

1917 yilda nashr bo'lgan “Job” (“Ish”) romani Sinkler Lyuisning (1889-1951) ushbu davr ayollari haqidagi ilk asari bo'lib, yozuvchi keyinchalik “Main Street” (1920 y.) va “Ann Vickers” (1935 y.) romanlarini ham yaratdiki, ular birgalikda amerika adabiyotida ilk zamonaviy ayollar haqidagi trilogiya sifatida qadrlanadi. Aynan “Job” romanida yaratilgan Una Golden obrazi ichki va tashqi olamining to'laqonliligi bilan yozuvchining ilk muvaffaqiyatli qahramoni, amerika adabiyotida ilk “carrier woman” obrazi sifatida baholanadi. Keyingi asarlaridagi qahramonlarda Una Golden obrazining mantiqiy davomini va takomilini kuzatish mumkin.

“The Job”(1917 y.) romanining bosh qahramoni Una Golden yigirma to'rt yoshida otasining vafotidan so'ng onasi bilan yolg'iz qoladi. Una aslzoda oila vakili emas, sifatli ta'limdan ham bahramand bo'lmagan. Otasidan yaxshi nom va qarzlardan bo'lak hech narsa qolmaganligi Unani tezroq biror daromad manbai topishga undaydi. O'tgan asr boshida amerika jamiyatida ham ayollar uchun kasb tanlovi keng imkoniyatlar bermas edi. Xususan, Una kabi kichik shaharcha muhitida yashayotganlarga. Una boshlang'ich sinflarga dars berishni o'ylab ko'radi. Biroq unda fidoiy o'qituvchi bo'lib, yosh avlodni tarbiyalash kabi orzu hech bo'lmagan. Yoki och qolmaslik va ish haqida ham tashvishlanmaslik uchun qo'shnisi, qariya Genri Karsonga turmushga chiqsinmi? Ayni shu chorasizlik, o'g'ir lahzalarda Una jamiyatda ayol imkoniyatlari, haq-huquqlari cheklanganligini teran his etadi. “Oh, I hate being a women..[1.; p.12] (“ayol bo'lmasam edi..”) deya iztirob chekadi Una. Shunday qilib, yozuvchi Una obrazi oldida muayyan muammoni, qiyinchilikni ko'ndalang qo'yib, uni fikrlashga, ijtimoiy hayot oqimiga qo'shilishga undaydi. Roman uch qismga bo'linadi: “Shahar” deb nomlangan birinchi qismida Una onasi bilan Nyu Yorkka ko'chib o'tishi va stenografiya biznes maktabida tayyorlov kursini tugallashi tasvirlanadi. “Offis” deb nomlangan ikkinchi qismida esa, idoralarda mehnat qilayotgan, o'sha davr jamiyati uchun yangi qatlam – ofislarda ishlayotgan ziyoli ayollar qatlami tasvirlanadi. Sinkler Lyuisning yozuvchi sifatidagi o'ziga xosliklaridan biri shundaki, uning deyarli barcha romanlarida oila, nikoh munosabatlari tasviriga alohida o'rin beriladi. “The Job” romanida ham oxirgi bob “Man and Woman” (“Ayol va erkak”) deb

atalib, unda ayolning ijtimoiy faoliyati va oila munosabatlaridagi muvozanat, to'siqlar va steriotiplar badiiy ifodalangan. Ko'rinadiki, S.Lyuis ushbu romanda kitobxonga nafaqat maroqli hikoya so'ylaydi, balki o'sha davr jamiyatida hukm surgan ijtimoiy munosabatlarga, xususan, ayollar manfaatlarini nuqtai nazaridan turli muammo va to'siqlarga e'tibor qaratadi.

Una Golden biznes maktabdan so'ng nashriyotda ("Motor and Gas Gazette") keyin esa sovun fabrikasi va rieltorlik idorasida ishlaydi. Nashriyotda Unaning Uolter Bebson ismli muharrir bilan do'stligi ishqiy munosabatlarga ulanib ketadi. Biroq Bebsonning boshqa shaharga ishga ketib qolishi, Unaning onasi Golden xonimning bevaqt vafoti sabab qiz yolg'iz qoladi. Una ijaraga uy qidirib, faqat ishlaydigan qizlar turadigan jamoada yashay boshlaydi. Yozuvchining asarga bu epizodni kiritishdan badiiy muddaosi shu ediki, jamoada Lorans xonim, Mammi Megan kabi ilg'or fikrlaydigan ayollar suhbatlari orqali Una obrazida ijtimoiy-siyosiy ong, feminizm harakatining mohiyati, biznes olamida ayollar va erkaklar imkoniyatlari haqida muayyan qarashlar rivoji mantiqiy izchillik bilan ochib beriladi. Asarda ushbu qahramonlar dialoglari, bahslari orqali kitobxon ko'z o'ngida Una sodda, o'rtamiyona, an'anaviy fikrlaydigan qizdan ongli hayot kechirishni, o'zidagi barcha qobiliyat va imkoniyatlarni ro'yobga chiqarishni istaydigan ayolga aylanadi. Unaning ushbu jamoadagi birinchi kuni quyidagicha yakunlanadi:

".....*She went to bed happy that night, home among the women who, noisy or reticent, slack or aspiring, were joined to make possible a life of work in a world still heavy-scented with the ideals of the harem*" (...*O'sha oqshom Una hali ham haram qadriyatlarining nafasi ufurib turgan dunyoda faoliyat bilan umrguzaronlik qilishni uddasidan chiqayotgan, gohida sho'x, gohida sokin, ba'zan zaif, ba'zan orzumand ayollar orasida shodon orom topdi.*) [1.;178].

Har safar Una Golden obrazining takomili muayyan **qiyinchilik ta'sirida** yuz beradi. Otasining vafoti, qarzdorlik tushkunligi Unani munosib kasb egallashga majbur qilgan bo'lsa, onasidan ayrilishi uni oddiy kotibalik hayotiga ko'nmasdan kasbda yuksak maqsadlarga intilishga undaydi. Qahramon obrazidagi keyingi jiddiy transformatsiya Eddi Shvirts bilan turmushi davomida yuz beradi. Bu paytda Una offis hayotidan ma'no topmay, oq otli shahzodasini kutib turgan oddiy qizga aylangan edi. Tijoratchi bo'lgan Shvirts e'tiborliligi, saxiyligi bilan qizning ko'ngliga yo'l topadi. Vaqt o'tib Shvirtsning isrofgarligiyu, beboshliklari Unani turmushidan bezishiga olib boradi. Ishsiz va pulsiz qolgan Shmirtsni omadsizlik o'pqnodan jon-jahdi bilan olib chiqishga urinayotgan Una nafaqat qadr topmaydi, balki yana ishli bo'lgan eri tomonidan qattiq siquvga olinadi, kamsitiladi. U ishini tashlashi va ijtimoiy faoliyat haqida orzu ham qilmasligi kerak edi. Doim safarda yuradigan eri Swirtsning beburdligi tufayli Una arzon-garov mehmonxonalarining biridan ikkinchisiga ko'chib yurishga majbur, kunibo'yi uni kutish bilangina band. Swirts uchun esa, bu tabiiy hol. Uningcha muammo shundaki, Unaga o'xshagan "tadbirkor ayollar turmush uchun nobob". "...No'noq stenografist bo'lishdan boshqasiga yaramaysan. Aslida, ishda ham hech vaqoni qoyillatmagansan!" (p.269) Muntazam bo'ladidan bunday tahqirlar Unani ayol va kasb haqidagi qarashlarini tiniqlashtirdi. "Ozgina bo'lsa ham muhabbat va hamjihatlik bo'lgan oilada bunday bo'lmaydi", "...tadbirkor ayol og'ilxonaning sigiri bo'lib qolishga rozi bo'lmaydi."(p.269). Una aytadi:

"....*I wonder--I wonder how many millions of women in what are supposed to be happy homes are sick of being chambermaids and mistresses till they get 'dulled and used to it. Nobody will ever know. All these notions about women being emancipated--you'd think marriage had changed entirely. Yet right now in 1912, in Panama and this hotel-- not changed a bit...*" (p. 270). ("*Qiziq, menga juda qiziq, baxtli uy bekasi bo'lishi mumkin bo'lgan necha millionlab ayollar oqsoch va ma'shuqaga aylantirilganligiga ko'nikib ketgan? Buni toabad hech kim bilolmas. Hurriyatga erishgan ayollar haqidagi tasavvurlar...go'yoki, oila masalalari o'zgargan deb o'ylaysiz. Aslida esa, hozir, 1912 yilda, Panamada, mana shu mehmonxonada hammasi o'sha-o'sha...*").

Unaning fikricha, faoliyat olib borayotgan, tadbirkor ayollar vaziyatga ta'sir ko'rsata oladi, ular oilaviy hayotning yangi qadriyatlarini o'rnatadi. "Maybe ... the business woman will bring about a new kind of marriage in which men will have to keep up respect and courtesy..."(p.270.) ("Balki...tadbirkor ayol oilani yangi bosqichga ko'tarar: unda erkaklar rafiqasini hurmatlash va e'zozlashni burch deb biladi".) Yana ishga qaytgan Una anglaydiki, ayol uchun faoliyat shunchaki oylik maosh manbai emas, shunchaki ro'zg'or tashvishlaridan qochib, zerikishdan qutuladigan joy

emas. Faoliyatda jiddiyroq ma'no mavjud. "Aniq maqsaddan holi, tasodiflarga va pala-partishlikka tashlab qo'yilgan umr zoe bo'lmaydimi axir?" (p.197), deya fikrlaydi Una Golden. Yana ishga qaytgan Una dadilroq so'zlaydi, shaxdam qadam bosadi, o'z ustida ixtiyoriy ishlay boshlaydi. O'tgan asr boshida amerika jamiyati qanchalik ilg'or bo'lmasin, turizm va mehmonxona biznesida hali ayollar jalb qilinmagan edi. Asarda voqealar rivoji davomida Una oddiy kotibalikdan oilaviy mexmonxona biznesi bo'yicha menejer lavozimigacha ko'tariladi. Bunda S.Lyuisning realist yozuvchi sifatidagi mahorati shundaki, Una obrazidagi ushbu transformatsiya izchil va kuchli mantiqiy bo'lib, obrazning oilaviy muhiti, erining kommivoyajer (sayohatchi sotuvchi) ekanligi syujet uchun ayni muddao bo'lgan. Yuqorida qayd etilganidek, turli mehmonxonalarda ko'chib yurish natijasida Una, garchi qiynalgan bo'lsada, boshqa tomondan, tajriba orttirishga, qiyoslashga, mehmonxona sohasidagi kamchilik va takliflar haqida fikr shakllantirishga erishadi. Ko'rinadiki, yozuvchi xarakter yaratishda va uning ruhiy takomilini ko'rsatishda asar syujetidagi konfliktndan badiiy vosita sifatida foydalanadi. Asardagi konflikt asosan *shaxs vs jamiyat* shaklida bo'lib, bunda Una Golden va u duch kelgan ijtimoiy, iqtisodiy, ruhiy ziddiyatlar nazarda tutiladi.

Sinkler Lyuisning gumanizmi, insonparvarlikni tasvirlash mahorati, xususan, asar echimida yaqqol namoyon bo'ladi: Una muvaffaqiyatli tadbirkorga aylangan nuqtada asar tugashi mumkin edi. Biroq, Lyuisning qahramoni nafaqat ijtimoiy hayotda ro'yobga chiqishni, shuningdek, oilaviy baxtni ham istaydi. Yozuvchi Una obrazini to'laqonli hayotga munosib ko'rishi ramziy bo'lib, ***Lyuisning roman yozishdan badiiy mujdasi ayollarning ijtimoiy faoliyatni targ'ib qilishgina emas, balki zamonaviy ayolga tolaqonli hayotni munosib ko'rish, bu yo'ldagi to'siqlarni anglashdan iborat.*** Asar yakunida Una aytadi:

"...-if I have had this world of offices wished on to me, at least I'll conquer it, and give my clerks a decent time But just the same--oh, I am a woman, and I do need love. I want Walter, and I want his child, my own baby and his" (p. 327). ("Agar butun boshli ofislar olami ixtiyorimda bo'lsa edi, xodimlarimning vaqtini qadriga etardim....Biroq baribir ayolligimga boramanda, muhabbatga muhtojman. Tilagim — Uolter, uning bolasi, ikkimizning zurriyodimiz").

"Job" romani qahramoni Una Golden obrazini yaratilish tarixiga nazar solinsa, mazkur obraz uchun Sinkler Lyuisning birinchi rafiqasi Greys Hegger prototip bo'lgan. Heggerning "Vogue Magazine" jurnalida muharrirlik tajribasi Lyuisga Una Goldenning nashriyotdagi faoliyatini realistik tasvirlashga manba bo'lib xizmat qiladi. Adabiyotshunos D.Simpkins maqolasida [2] Lyuisni feminist yozuvchi sifatida ta'riflaydi hamda uning shakllanishida to'rt ayolning — onasi Izabel Lewis, Greys Hegger, ikkinchi rafiqasi Doroti Tomson va do'sti Frensis Perkins — ta'sirini yoritadi. Simkins yuqorida nomlari keltirilgan har bir ayolning Lyuisning qaysi asarida qanday qahramonga prototip bo'lganligi haqidagi tahlillari ahamiyatga ega. Ushbu tahlillar shuni ko'rsatadiki, S.Lyuis feminizm g'oyalarini qo'llab quvvatlovchi, ijtimoiy faol, siyosiy ongi va salohiyati yuqori ayollarni yaqindan bilganligi, shaxsiy tajribasi Una Golden("Job"), Kerol Kennikot("Main Street"), Enn Vikkers ("Ann Vickers") obrazlarini yaratishda asqotgan.

Tadqiqotchi olim A.Coleman "The Job" romanini H.Garlandning "Rose of Dutcher's Coolly" asariga qiyoslaydi hamda qator mushtarakliklarni aniqlagan. Masalan, har ikki romanda "yangi" ayol obrazi va jamiyatning eskirayotgan tartib-qoidalari o'rtasidagi ziddiyat tasvirlangan. S.Lyuis ham Garland kabi ayollar uchun kasbiy va oilaviy hayotning muvozanati, turmushga chiqqandan keyin ham ayollarning kasbiy o'sishiga rag'batlantirish g'oyalarini qo'llab quvvatlaydi. Har ikki adib yashagan tarixiy-ijtimoiy kontekstni, ya'ni yigirmachi asrning birinchi yarmini hisobga olganda ushbu g'oyalar o'z davri uchun ilg'or va dolzab bo'lganligi ayonlashadi. Demak, Sinkler Lyuisning Una Golden obrazi prototipga (Greys Hegger, Roza (Rose of Dutcher's Coolly) asoslangan obraz bolib, yozuvchining insonparvarlik haqidagi qarashlarini aks ettiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

Lewis S., The Job (New York: Harcourt, Brace, 1917), 327p.

Simpkins D. Sinclair Lewis: Suffragent. Minnesota History. 2015-16. P. 330-336

Гиленсон А. Б. Америка Синклера Льюиса. – М.: «Наука», 1972. –188 с.

- Conroy S. S. The American Culture and the Individual in the Novels of Sinclair Lewis. The University of Iowa, 1966. PhD Thesis.
- Coleman A.B. The Genesis of Social Ideas in Sinclair Lewis. New York University, 1953. PhD Thesis. 253 p.
- Dooley D. J. The Art of Sinclair Lewis. Lincoln University of Nebraska Press, 1967. – 286 p.
- Grebstein Sh. Sinclair Lewis. – New York: Twayne, 1962. – 192 p.
- Light M. The Quixotic Vision of Sinclair Lewis. Purdue University Press, 1975. – P. 176.
- Schorer M. Sinclair Lewis: An American Life. – New York.: McGraw-Hill, 1961.
- <https://english.illinoisstate.edu/sinclairlewis/>

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

6 ЖИЛД, 4 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 6, НОМЕР 4

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 6, ISSUE 4

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000